

Bibliotheek en voortgezet onderwijs werken steeds vaker samen

Bibliotheken enthousiast over successen in de samenwerking

Bibliotheken werken steeds meer samen met het voortgezet onderwijs. Het aantal structurele samenwerkingen volgens de Bibliotheek op school groeit en bibliotheken benoemen mooie successen in de samenwerking. Drie recente onderzoeken geven inzicht in hoe bibliotheken en scholen de samenwerking verder kunnen versterken.

TEKST: JETTE VAN DEN EIJNDEN (ONDERZOEKSSPECIALIST BIJ STICHTING LEZEN) & BJORN SCHRIJEN (ADVISEUR ONDERZOEK EN KENNISDELING BIJ KB, NATIONALE BIBLIOTHEEK)

FOTO: MARCEL KRIJGSMAN / DE BIBLIOTHEEK GELDERLAND ZUID

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs werken samen met de bibliotheek aan leesbevordering. In het schooljaar 2024-2025 gold dit voor 886 locaties: 61% van alle schoollocaties. Bij ongeveer de helft daarvan gaat het om (incidentele) samenwerkingen zonder overeenkomst. Bij de andere helft gaat het om structurele samenwerkingen volgens de Bibliotheek op school of een vergelijkbare aanpak. Die samenwerking wordt op verschillende manieren ingevuld. Het vaakst bieden bibliotheken advies (over taalbeleid, leesbeleid en collecties), geven zij workshops aan docenten en organiseren ze groepsbezoeken aan de bibliotheek.¹ In het recent gepubliceerde onderzoek *Dienstverlening voor jeugd door openbare bibliotheken* benoemen bibliotheken verschillende successen in de samenwerking. Bibliotheken geven bijvoorbeeld aan dat hun rol als kennispartner verbeterd is, en ervaren dat op scholen de aandacht voor lezen toeneemt. Ook beschrijven ze mooie samenwerkingen. Zo faciliteert de Bibliotheek Krimpenerwaard maatschappelijke stages voor VO-leerlingen en biedt de Bibliotheek Bibliorura een lessenreeks aan waarin leerlingen zelf aan de slag gaan met het schrijven van een "verse novel".¹ Waar liggen de kansen om de samenwerking tussen bibliotheek en voortgezet onderwijs verder te versterken? Drie nieuwe onderzoeken bieden hiervoor aanknopingspunten.

Leerlingen zoeken leestips

Eind 2025 vroeg onderzoeksbureau NielsenIQ zo'n duizend jongeren tussen de 12 en 18 jaar wat zij vonden van het leesonderwijs.² Een deel van de resultaten gaat over de leeslijst. Leerlingen hebben daarin een uiteenlopende mate van keuzevrijheid. De meest voorkomende invulling is dat leerlingen zelf de boeken mogen kiezen, waarna ze de docent om toestemming vragen. Ook komt

het voor dat leerlingen kiezen uit een titellijst. Een invulling waarbij leerlingen geen of juist een volledig vrije keuze hebben, komt minder vaak voor.^{2,3}

De mate van keuzevrijheid hangt samen met het leesplezier. Hoe meer keuzevrijheid leerlingen hebben, hoe positiever ze oordelen over het moeten lezen van boeken voor school. Een merendeel van de jongeren geeft dan ook aan meer zelf de boeken voor de leeslijst te willen kiezen.

Tegelijkertijd zegt een deel van hen ook meer hulp te willen bij het kiezen van boeken. Dit geldt het sterkst voor 14- en 15-jarigen (34%) en voor 36% van de leerlingen in de richting mavo/vmbo-tl. Zij zouden onder meer geholpen kunnen worden met persoonlijk leesadvies in de bibliotheek of met verschillende online wegwijzers. Bijvoorbeeld met de titellijsten op Jeugdbibliotheek.nl, de Boekenvinder van het Literatuurmuseum of boektippen als BoekBot of WelkBoek. De toolkits van de Bibliotheek op school kunnen bibliotheken en scholen hier mogelijk ook bij helpen. Hierin zijn onder meer overzichten te vinden van diverse vormen van boeken voor jongeren, zoals comics, e-books en luisterboeken.

Een rijke leescultuur op school

Om zicht te krijgen op de leescultuur in het voortgezet onderwijs, voerde Stichting Lezen in 2025 samen met DUO-Onderwijs een surveyonderzoek uit.³ 281 schoolleiders en 580 docenten Nederlands beantwoordden vragen over zaken als het leesbeleid op hun school, de leesomgeving, leesbevordering in de klas, de inrichting van het literatuuronderwijs en deelname aan de Bibliotheek op school (dBos).

De waarde van ondersteuning door de bibliotheek komt duidelijk naar voren. Vmbo-scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school, hebben vaker een mediatheek dan vmbo-scholen zonder dit programma. Ook zijn de vmbo-docenten Nederlands op deze scholen meer te spreken over de boekencollectie dan vmbo-docenten op andere scholen. Zij zijn tevredener over het aantal, de actualiteit en de aantrekkelijkheid van de boeken in de collectie. Ook zijn zij tevredener over de verscheidenheid aan genres en het aantal boeken dat jaarlijks wordt vernieuwd.

Tegelijkertijd zijn er kansen om de samenwerking te versterken. Veel scholen werken bijvoorbeeld (nog) niet samen met een leesmediaconsulent. Dit geldt (volgens de schoolleiders) ook voor een kwart van de dBos-scholen. Dat is een gemiste kans, want de expertise van de leesmediaconsulent kan veel toevoegen, bijvoorbeeld op het gebied van beleidsvorming, deskundigheidsbevordering en het organiseren van leesbevorderingsactiviteiten. Op dit moment werkt de helft van de scholen niet met een lees-

Vmbo-school Het Rijks in Nijmegen heeft sinds januari 2025 een eigen Bibliotheek op school, verzorgd door de Bibliotheek Gelderland Zuid. Op de foto: teamleider onderbouw Thijs Dovermann proost op de nieuwe schoolbieb.

beleidsplan en een kwart investeert niet in scholing op het gebied van leesbevordering. En hoewel veel docenten Nederlands voorlezen, vrij laten lezen en boekadvies geven, organiseert de meerderheid geen 'periodieke' activiteiten zoals deelname aan een leesbevorderingscampagne of een bezoek aan de openbare bibliotheek. De leesmediaconsulent kan scholen hierbij ondersteunen en zo werken aan een rijke leescultuur.

Tekstvariatie en inspiratie in de literatuurles

Welke teksten behandelen taaldocenten in hun literatuurlessen? En welke teksten raden zij hun leerlingen aan? Deze vragen stonden centraal in een recente studie van Yvonne Delhey en collega's van de Radboud Universiteit.⁴ Taaldocenten Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans behandelen relatief vaak canonieke teksten in hun les; denk aan het werk van (mannelijke) auteurs als Goethe, Shakespeare, De Saint-Exupéry, Multatuli en Cervantes. De teksten die docenten aan hun 5-vwo-leerlingen aanraden, zijn actueler en ook wat diverser. In de boekaanbevelingen voor leerlingen komt vaker werk van 21e-eeuwse auteurs terug, evenals werk van vrouwelijke auteurs of auteurs die niet tot de dominante regio of cultuur van het taalgebied behoren.

Bij het selecteren van teksten voor de literatuurles houden taaldocenten in de eerste plaats rekening met de verwachte leeservaring van hun leerlingen, de rol die de teksten kunnen spelen in hun persoonlijke ontwikkeling en de herkenbaarheid van de tekst. Inhoudelijke tekstaspecten die taaldocenten belangrijk vinden, zijn de historische context van de tekst en de mogelijkheid om de tekst te koppelen aan de actualiteit. Taaldocenten Duits, Spaans en Frans letten daarnaast sterk op de moeilijkheidsgraad.

Leesmediaconsulenten kunnen taaldocenten helpen inspiratie op te doen en een breed palet aan geschikte teksten en materialen te

selecteren voor hun literatuuronderwijs. Nu baseren taaldocenten zich vaak op tips van collega's of op bestaand lesmateriaal. Van andere soorten inspiratiebronnen maken taaldocenten niet of weinig gebruik; denk aan boekentafels in boekhandels of bibliotheken of online media zoals #BookTok of GoodReads. Ook maken taaldocenten relatief veel gebruik van literaire romans in de literatuurles, maar minder van andere teksttypes, genres en media.

Tot slot

Bibliotheken boeken mooie successen in de samenwerking met scholen in het voortgezet onderwijs. Het aantal samenwerkingen neemt toe en op de scholen zijn positieve effecten te zien. Er zijn bovendien kansen om die samenwerking nog hechter te maken, zo laten de besproken onderzoeken zien. Een deel van de leerlingen heeft behoefte aan (meer) hulp bij het kiezen van boeken. Idealiter sluiten tips aan bij de genres die zij graag lezen, maar helpen ze ook hun smaak te verruimen. De expertise van de leesmediaconsulent is daarbij van groot belang. Leesmediaconsulenten kunnen daarnaast ook docenten ondersteunen bij het kiezen van geschikte boeken. Zij kiezen nu relatief vaak voor canonieke auteurs en traditionele teksttypes. Daarom zouden zij baat kunnen hebben bij inspiratie voor een meer diverse selectie. Wellicht kan die inspiratie behalve op school ook nog vaker in de bibliotheek plaatsvinden. Hoewel namelijk bijna alle bibliotheken groepsbezoeken faciliteren (83%), bezoekt een minderheid van de docenten Nederlands wel eens de bibliotheek met hun klas (30%).^{1,3} Daar ligt dus een kans om leerlingen en docenten nog meer te laten kennismaken met alles wat de bibliotheek hen te bieden heeft.

Bronnen en noten

Deze zijn te vinden op bibliotheekblad.nl/bronnen